

La palma aceitera y la biodiversidad

Ellen Andresen¹, Montserrat Franquesa-Soler² y Fernando Ocampo-Saure³

¹Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, Universidad Nacional Autónoma de México, Morelia, Michoacán

²Instituto de Neuroetología, Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz

³Doctorado en Ciencias, Instituto de Ecología A.C., Xalapa, Veracruz

Palabras clave

biodiversidad, bosque tropical húmedo, mamíferos, palma de aceite, selva tropical

Coyote en palmar. Fotografía: Montserrat Franquesa-Soler y Fernando Ocampo-Saure

Resumen

La palma aceitera es uno de los cultivos más rentables en el mundo. A pesar de su importancia económica, su cultivo es polémico porque tiene efectos negativos en la biodiversidad al provocar deforestación. En México se cultiva principalmente en los estados del sureste. Aunque actualmente no ocupa una superficie muy grande en nuestro país, su futura expansión es muy probable. La palma se cultiva en zonas de selvas húmedas, que son biomas de gran biodiversidad, incluyendo especies en peligro de extinción, como el jaguar, el tapir y los primates. En Tabasco, un estado que ha perdido la mayor parte de sus selvas a causa de actividades agropecuarias, más de 20 especies de mamíferos visitan las plantaciones de palma. En paisajes altamente modificados por las actividades humanas, es posible que los palmares, al ser un tipo de vegetación con estructura más compleja que otros usos del suelo antrópicos, como pastizales y cultivos anuales, sean preferentemente usados por la fauna. Sin embargo, es muy poca la información que tenemos. Es urgente ampliar nuestro conocimiento sobre los impactos de la palma aceitera en los diferentes contextos mexicanos para poder plantear estrategias que sean compatibles con la conservación de la biodiversidad.

La palma y su aceite

La palma aceitera (*Elaeis guineensis*) es uno de los cultivos más polémicos en la actualidad. Esta palma es originaria del centro-oeste de África, por lo que también se le conoce como palma africana. En los siglos XV y XVI fue llevada a América y Asia y hoy en día se cultiva en todas las

regiones tropicales húmedas del mundo. De sus semillas (Figura 1) se obtiene un aceite que se usa para fabricar una enorme variedad de productos, incluyendo alimentos, cosméticos, artículos de limpieza y biocombustible. Se estima que cada persona consume ocho kilos de este aceite al año.

Figura 1. Corte de un fruto de palma aceitera mostrando la semilla, la cual es la materia prima para la producción del aceite de palma. Fotografía: Montserrat Franquesa-Soler y Fernando Ocampo-Saure

Pero ¿por qué la palma es polémica? Si bien la palma aceitera es actualmente uno de los cultivos de mayor importancia económica, también se le atribuyen fuertes impactos negativos sobre los ecosistemas. Esta palmera se cultiva en regiones del mundo donde ocurren las selvas o bosques tropicales húmedos. Estas selvas albergan la mayor biodiversidad terrestre del planeta, a la vez que proporcionan invaluable servicios ambientales, como la captura de carbono y la regulación climática. En algunas partes del mundo el establecimiento de palmares ha provocado deforestación a gran escala con graves consecuencias ambientales.

Diferentes sistemas productivos, diferentes impactos

Indudablemente, la principal amenaza ambiental de la palma aceitera ocurre cuando las plantaciones reemplazan la selva (Meijaard *et al.* 2020). Sin embargo, la palma puede cultivarse bajo diversos sistemas que varían en la intensidad del manejo y en la severidad de sus impactos. En un extremo se encuentran los monocultivos industriales de miles de hectáreas, manejados por empresas y establecidos en áreas que son deforestadas para este propósito. Este sistema predomina en países del sudeste asiático como Indonesia y Malasia. En el extremo de menor intensidad, la palma puede formar parte de plantaciones agroforestales diversificadas de área reducida y que son establecidas sin provocar deforestación. Este sistema es poco frecuente.

La mayoría de las investigaciones acerca de los impactos de la palma sobre la biodiversidad se han hecho en plantaciones industriales, observándose efectos negativos para la mayoría de las especies de vida silvestre. Aunque hay menos información para sistemas de menor intensidad, los estudios que han comparado diferentes esquemas productivos han encontrado que los impactos negativos se relacionan directamente con la intensidad del manejo: a mayor intensidad, mayores efectos negativos para la biodiversidad.

La palma aceitera en México

En México ha habido plantaciones de palma aceitera desde los años 1930s. Sin embargo, fue a partir de los años 1990s que este cultivo comenzó a crecer en Chiapas, Veracruz, Campeche y Tabasco (Castellanos Navarrete 2023; Isaac-Márquez *et al.* 2016). Actualmente, existen alrededor de 112,000 hectáreas de palmares, que en su mayoría son manejados con una intensidad de manejo intermedia. Por un lado, la mayoría de las plantaciones son monocultivos y no son parte de sistemas agroforestales diversos (Figura 2). Por el otro, la palma no se cultiva en plantaciones industriales, sino que predomina el esquema de pequeños productores y se estima que solo 2 % de los palmares ocupan zonas que fueron deforestadas para plantar palma. Sin embargo, este porcentaje probablemente es una subestimación y puede variar mucho entre estados (Sánchez 2022). En el cálculo de este porcentaje no se consideran a los “acahuales” como selva, sino como zonas degradadas. Los acahuales son selvas jóvenes que se están regenerando y tienen mucho valor para la conservación de la biodiversidad. Entonces, al clasificar los acahuales como zonas degradadas, se fomenta su sustitución por cultivos y se impide la potencial restauración de la selva. Dada la creciente demanda mundial del aceite de palma y las cambiantes estrategias políticas en el país, el incremento de plantaciones medianas y grandes a costa de áreas de selva es un riesgo muy real (Castellanos Navarrete 2023; Sánchez 2022).

Figura 2. Una plantación de palma aceitera en Tabasco.
Fotografía: Montserrat Franquesa-Soler y Fernando Ocampo-Saure

La palma y la fauna de mamíferos en Tabasco

En México, Tabasco ocupa el tercer lugar en superficie de palma aceitera. Existen pocos estudios en Tabasco (y en general en México) que hayan evaluado los impactos de los palmares sobre la biodiversidad (Knowlton *et al.* 2019). Por esto, en el 2020 comenzamos un proyecto en los municipios de Tenosique y Balancán, con el objetivo de describir la fauna de mamíferos terrestres medianos/grandes (≥ 0.5 kg) que visitan los palmares (Franquesa-Soler *et al.* 2023).

Colocamos trampas cámara en 11 palmares para registrar fotográficamente la ocurrencia de los mamíferos durante un año (Figura 3). También entrevistamos campesinos para obtener información sobre su conocimiento y percepciones (Figura 4). Con esta combinación de métodos encontramos que de las 32 especies de mamíferos medianos/grandes que habitan esta región, 24 visitaron palmares (Figura 5). Entre estas especies, se encontraron nueve que están en categorías de riesgo de conservación, como el yaguarundi (*Puma yagouaroundi*) y el ocelote (*Leopardus pardalis*). Las tres especies más frecuentes en los palmares fueron mamíferos que son capaces de vivir en zonas perturbadas: el tlacuache (*Didelphis marsupialis*), el coyote (*Canis latrans*) y el mapache (*Procyon lotor*). También encontramos que una mayor diversidad de mamíferos visitaba los palmares cuando éstos se encontraban más cerca de un acahual. Los beneficios que los agricultores asociaron con los mamíferos fueron aquellos que se derivan de su uso (por ejemplo, la carne de monte). En Tabasco, un estado que ha sufrido una larga historia de degradación ecosistémica (más del 70 % de sus selvas se han talado), las plantaciones de palma podrían estar sirviendo como un hábitat temporal para algunas especies de mamíferos nativos. Pensamos que, si los palmares se establecen en zonas que tienen poco valor para la conservación, como los pastizales, la palma podría incluso favorecer a la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Si bien será necesario realizar estudios adicionales para determinar si esta idea se cumple, existen estudios en otros países de Latinoamérica que nos dan importantes recomendaciones de manejo para aumentar el valor de los palmares para la conservación de la vida silvestre (por ejemplo, Payán y Boron 2019).

Figura 3. Colocación de cámaras trampa para el registro de mamíferos terrestres en plantaciones de palma en Tabasco. Fotografía: Montserrat Franquesa-Soler y Fernando Ocampo-Saure

Figura 4. Entrevista con palmicultor para recabar información sobre su conocimiento y percepciones de los mamíferos que usan los palmares. Fotografía: Montserrat Franquesa-Soler y Fernando Ocampo-Saure

Figura 5. Fotografías de algunos mamíferos registrados en las cámaras trampa colocadas en plantaciones de palma aceitera en Tabasco: venado, zorra, yaguarundi y ocelote (de izquierda a derecha y de arriba a abajo). Fotografías: Montserrat Franquesa-Soler y Fernando Ocampo-Saure

Consideraciones finales: la palma, ¿amiga o enemiga?

En México, la palma en sí misma no es una enemiga, es sólo un cultivo más. La amenaza real es su crecimiento, o la de cualquier otro cultivo, a expensas de las selvas bajo modelos productivos que priorizan las ganancias económicas a corto plazo sin considerar los costos socioambientales a largo plazo. La pérdida de la biodiversidad provocada por los cambios de uso del suelo tiene efectos negativos sobre el bienestar humano, ya que también se pierden muchos servicios que los sistemas naturales proveen de forma gratuita.

Este breve artículo se ha enfocado en los impactos de la palma sobre la biodiversidad. Sin embargo, las políticas de desarrollo rural también deberían considerar otro tipo de posibles efectos de la palma sobre las poblaciones humanas (Castellanos Navarrete 2023). Si bien la industria de la palma es frecuentemente considerada como una alternativa prometedora para el desarrollo económico, algunos expertos opinan que la palma aceitera pone en peligro el bienestar humano. Los palmares pueden, por ejemplo, disminuir la disponibilidad de agua y provocar su contaminación. Pueden también ocupar terrenos previamente destinados a cultivos de autoconsumo y poner en riesgo la seguridad alimentaria.

La demanda mundial del aceite de palma seguirá creciendo. Se estima que para cubrirla se necesitará plantar 12 millones de hectáreas adicionales antes del año 2050. Es indudable que parte de ese crecimiento ocurrirá en México. Esto es preocupante para la conservación de la biodiversidad mexicana por varios motivos: 1) existe muy poca información sobre los impactos de los palmares en México y cada uno de los estados del sureste tiene contextos socioambientales muy particulares, 2) el cumplimiento de las leyes ambientales es precario, y 3) la palma se cultiva en regiones de selvas húmedas, el bioma que alberga la mayor biodiversidad terrestre del país, incluyendo especies emblemáticas en peligro de extinción, como el jaguar, el tapir, la guacamaya roja y los primates.

En el territorio mexicano existían originalmente unos 25 millones de hectáreas de selvas húmedas. Hoy en día sólo quedan aproximadamente tres millones de hectáreas de selva en buen estado de conservación y otros siete millones de selva deteriorada (CONABIO 2022). El resto de la superficie se ha deforestado, principalmente para dedicarla a la producción agropecuaria. En este sentido, el incremento de la palma aceitera, pero también de cualquier otro uso de suelo antrópico, a expensas de las selvas remanentes, es una gran amenaza para la biodiversidad y la integridad socioecosistémica del sureste de México. Dada la inminente expansión del cultivo de la palma en México, es fundamental trabajar con los gobiernos y las comunidades locales para construir planes de manejo a largo plazo que contemplen metas de conservación y mecanismos para impulsar el cumplimiento de las leyes ambientales. Idealmente, estos planes deberían incluir: 1) la protección total de la selva remanente, ya

que es el refugio más importante para la biodiversidad; 2) la protección de los acahuales, ya que también son hábitat importante para muchas especies, y porque a partir de ellos puede restaurarse la selva madura; 3) el cultivo de la palma en sistemas agroforestales más diversos; y 4) una regulación efectiva de la extracción de flora y fauna nativas. La conservación de la biodiversidad y el desarrollo económico del país pueden ser compatibles, siempre y cuando se implementen políticas públicas con visiones de integridad ecosistémica y sustentabilidad a largo plazo.

Agradecimientos

Agradecemos a PAPIIT-DGAPA-UNAM por financiamiento mediante los proyectos IN-211220 e IN-210522 otorgados a EA, y a CONACHYT por la beca postdoctoral otorgada a MFS (556384) y la beca doctoral otorgada a FOS (860583)

Literatura citada:

- Castellanos Navarrete A. 2023. Un monocultivo de frontera: Historia de la palma africana como proyecto de modernidad capitalista en el sur de México (1948-2018). *Journal of Latin American Geography*, 22:57-82.
- Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) (27 de enero de 2022). Selvas húmedas. Biodiversidad mexicana. Consultado el 30 de enero de 2025 de <https://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/selvahumeda.html>
- Franquesa-Soler M *et al.* 2023. Socioecological assessment of mammal assemblages in small oil-palm plantations in a highly deforested region in Mexico. *Tropical Conservation Science*, 16. doi:10.1177/19400829231169977
- Isaac-Márquez R *et al.* 2016. Impactos sociales y ambientales de la palma de aceite: Perspectiva de los campesinos en Campeche, México. *Journal of Latin American Geography*, 15:123-145
- Knowlton JL *et al.* 2019. Mammal diversity in oil palm plantations and forest fragments in a highly modified landscape in southern Mexico. *Frontiers in Forests and Global Change*, 2: 67. doi:10.3389/ffgc.2019.00067
- Meijaard E *et al.* 2020. The environmental impacts of palm oil in context. *Nature Plants*, 6:1418-1426
- Payán E, Boron V. 2019. The future of wild mammals in oil palm landscapes in the Neotropics. *Frontiers in Forests and Global Change*, 2. doi:10.3389/ffgc.2019.00061
- Sánchez A. (31 de agosto de 2022). Palma de aceite: las plantaciones que acorralan a selvas y manglares en el sureste de México. Mongabay. Consultado el 30 de enero de 2025 de <https://es.mongabay.com/2022/08/palma-de-aceite-deforestacion-en-mexico/>

¿Quiénes escriben?

Ellen Andresen enfoca su investigación en temas de biología y conservación tropical. En particular, le interesan las funciones ecológicas de la fauna en los ecosistemas, tales como la dispersión primaria de semillas por primates y la dispersión secundaria por escarabajos coprófagos. También tiene gran interés en investigar acerca del valor de conservación para la fauna que pueden tener algunos agroecosistemas, tales como los cafetales y cacaotales de sombra, y las plantaciones de palma aceitera.

Contacto: andresen@cieco.unam.mx

Montserrat Franquesa-Soler es doctora en Ecología (INECOL, AC) con formación en psicología y primatología. Su investigación aborda la interacción entre humanos y fauna silvestre para promover la conservación socioecológica a través de monitoreos participativos, etnobiología y metodologías comunitarias. Como parte de su postdoctorado, coordina proyectos en el sureste de México sobre el impacto de los monocultivos y la urbanización en los mamíferos silvestres, especialmente en monos aulladores y araña. Su enfoque se basa en la Investigación Acción Participativa, integrando a diversos actores en la búsqueda de soluciones para la coexistencia en áreas rurales y urbanas. Además, cuenta con experiencia en investigación educativa para la conservación de la biodiversidad y en la evaluación del impacto de programas comunitarios, destacando su capacidad para medir cambios en conocimiento, actitudes y conducta. Su enfoque integra ciencia y saberes locales, diseñando soluciones inclusivas y sostenibles. Es investigadora posdoctoral.

Contacto: franquesamontse@gmail.com

Fernando Ocampo-Saure es estudiante de doctorado. Su investigación se ha enfocado en la conservación de mamíferos medianos y en el papel de este grupo en la dispersión de semillas en bosques templados. Actualmente estudia la diversidad de mamíferos medianos y escarabajos coprófagos asociada a plantaciones de palma de aceite en el sureste de Tabasco. También es de su interés el estudio de la percepción humana respecto a la biodiversidad como herramienta para la conservación.

Contacto: fer_os@outlook.es

D
E
S
C
A
R
G
A
R

S
I
G
U
I
E
N
T
E

Í
N
D
I
C
E

